

**SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI
SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNI VA AHAMIYATI**

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

“Axborot texnologiyalari” kafedrası assistenti, Ilmiy rahbar

Raximqulov Islom Sanjar o'g'li

4-bosqich talabasi

Jo'raqulova Nilufar Zarifjon qizi

3-bosqich talabasi

Qahramonova Nigina Qodir qizi

3-bosqich talabasi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

1-bosqich talabasi

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588964>

Annotatsiya: Robototexnika (robototexnika va muhandislik; robototexnika) bu robotlarni qurish, ulardan foydalanish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanika, elektrotexnika va elektron muhandislik va informatika fanining birlashtirilgan sohasi. Ushbu maqolada Robotlar ularning turlari va vazifalari hamda ularni yaratishda foydalanilgan qurilma va sensorlar haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Robotlar, protez qo'l, manipulyator, elektr dvigatel, sensor, dasturiy ta'minot.

Robototexnika - bu robotlardan tashqari avtomatlashtirilgan texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarining so'nggi texnik tarkibiy qismlarini ishlab chiqish va qo'llashni o'rganadi. Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha qilib aytganda robotlar odamlar o'rniga xavfli joylarda yoki zavodda yig'ish jarayonida ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Bugungi kunda olimlar gumanoid robotlarni odamga o'xshatishga harakat qilmoqda. Avtonom robotlar haqida ma'lumot qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ammo bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar yigirmanchi asrga qadar boshlangan.

1-rasm. Robot qo'l protezi

Robotlarning asosiy sinflari. Hozirgi kunda turli xil muhitda turli xil qo'llaniladigan robotlarning ko'p turlari mavjud. Maqsad va tashqi ko'rinish har xil bo'lsa ham, ularning barchasi tuzilishi jihatidan 3 o'xshashlikka ega: Har bir robotning mexanik asoslari ramkadan tashkil topgan qurilma. Kadr turi uning ishlatilish maqsadiga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, agar robot loy va qum ustida harakatlansa, kuzatilgan traktorlardan foydalanish mumkin. Ixtirochining alohida masalani hal qilishning mexanik tomoni robot harakatlanadigan muhitga bog'liq. Robotning shakli uning bajaradigan funktsiyasiga bevosita bog'liq. Har bir robot elektr qismlardan iborat. Ushbu qismlar robot tizimlarini to'liq boshqaradi. Masalan, zanjir bo'ylab harakatlanadigan robotni o'laylik va bu zanjirlarni haydash uchun kuch talab etiladi. Ushbu quvvat elektr energiyasi sifatida keladi, simlardan o'tadi va batareyada saqlanadi; ushbu asosiy sxema. Elektr tizimi robot (dvigatel) harakatida o'lchov (issiqlik, tovush, joy va energiya miqdorini aniqlash uchun elektr signallari) va umumiy foydalanish uchun ishlatiladi (robot o'z motorlari va sensorlariga umumiy energiyani bajarish uchun bir oz energiya yuborishi kerak) asosiy operatsiyalar). Barcha robotlar biroz kompyuter kodiga muhtoj. Xuddi shu algoritm robotning qanday ishlashini ko'rsatadi.

Robotni ishga tushirish. Robotning harakatlanuvchi qismlari inson mushaklariga o'xshaydi. Robotning "mushaklari" harakatlanish uchun to'plangan energiyadan foydalanadi. Bugungi kunga kelib, eng ko'p ishlatiladigan tur - bu g'ildirakni boshqaradigan elektr motorini yoki uzatmalar qutisini va fabrikalarda ishlab chiqariladigan robotlarni boshqaradigan chiziqli qo'zg'aysan. Biroq, hozirda robotning "mushaklarini" harakatlantirishning muqobil usullari, jumladan elektr energiyasi, kimyoviy moddalar yoki siqilgan havo mavjud.

Elektr dvigatellari. Ko'pgina robotlar elektr motorlarini ishlatadilar. Portativ robotlar ko'pincha cho'tkali va cho'tkasiz motorlarni to'g'ridan-to'g'ri oqim bilan ishlaydi yoki o'zgaruvchan tok va CNC mashinalarida ishlaydigan sanoat robotlariga ega. Bunday motorlar ko'pincha engil va asosan rotatsion tizimlarda qo'llaniladi.

Tarmoq drayveri. Ko'p turdagi tarmoq drayverlari tez va tez-tez yo'nalishni o'zgartirib, aylanish o'rniga oldinga va orqaga harakatlanadi. Ko'pincha sanoat robotlari kabi katta kuchlar kerak bo'lganda foydalaniladi. Asosiy turlarida siqilgan havo (pnevmatik) yoki suyuqlik (gidravlik) ishlatiladi.

Havo mushaklari. Pnevmatik sun'iy mushaklar, boshqacha qilib aytganda, havo mushaklari - bu shamol qattiq esganda (40% gacha) cho'zilib ketadigan maxsus naycha turi. Ular ba'zi turdagi robotlarda qo'llaniladi.

Sensor o'lchamlari. Robotlar atrof-muhit yoki ichki qismlar to'g'risida aniq ma'lumot olish uchun datchiklardan foydalanishi mumkin. Ushbu vazifalarni bajarish uchun robotlar uchun atrofdagi o'zgarishlarni sezish va ijobiy javob qaytarish juda muhimdir. Robotlar datchiklardan ko'plab o'lchovlarni amalga oshiradilar, datchiklar himoya qiladi yoki ogohlantirish signallarini beradi va bajarilayotgan vazifalar to'g'risida real vaqtda ma'lumot beradi.

Manipulyatsiya. Robotlar ma'lum bir obyektни ko'tarishi va harakatlanishi, o'zgarishi, buzilishi yoki boshqa biror narsa qilishi kerak. Robotlarning qo'llari robototexnika sohasida yakuniy effektor deb nomlanadi. Robot qo'llarining uchi, xususan, ob'ektni ushlab turadigan qism, bir-birining o'rnini bosadi. Har bir tur ma'lum bir ish turi uchun mo'ljallangan.

References:

1. Horswill, Ian. "The Polly System." Ai And Mobile Robots.
2. Vaughan, R. N. Sumpter, A. Frost, And S. Cameron. "Experiments In Automatic Flock Control." Edinburgh, Uk.
3. Moravec, Hans. "Robots, After All." Communications Of The Acm. October 2003. Vol. 46, No. 10.
4. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, And Sh H. Shokirov. "Basic Concepts Of Information Security In Information Systems. Wide Threats And Their Consequences." Концепции Устойчивого Развития Науки В Современных Условиях. 2021.
5. Farrux Qodirov / Econometric Modeling Of Medical Services In The Territories / International Conference On Information Science And Communications Technologies Icisct 2022 Applications, Trends And Opportunities 28th, 29th And 30th Of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.

6. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux. "Creation Of Electronic Medical Base With The Help Of Software Packages For Medical Services In The Regions." Conferencea (2022): 128-130.
7. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux. "Importance Of Kash-Health Web Portal In The Development Of Medical Services In The Regions." Conferencea (2022): 80-83.
8. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, And J. E. Nematov. "Forming Government Agency Websites With Wordpress Content Management System." Инновации В Технологих И Образовании. 2019.
9. Kodirov, F. E., And J. E. Nematov. "Basic Technology And Service Managementmultiservice Networks." Инновации В Технологих И Образовании. 2019.
10. Кодиров, Ф. Э., And М. У. Маматмурадова. "Разработка Цифровой Программы Шифрования И Внедрение В Практику." Инновации В Технологих И Образовании. 2019.
11. Абдирасулов, Ж. У., And Ф. Э. Кодиров. "Эффективность Angular Js Для Создания Динамических Веб-Сайтов И Оптимизации Их Производительности." Инновации В Технологих И Образовании. 2019.
12. Қодиров, Ф. Э., And Ж. Э. Нематов. "Развитие Локальной Сети На Основе Технологии Gpon." Инновации В Технологих И Образовании. 2019.
13. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli Qatorlar.(Musbat Hadli Qatorlarning Yaqinlashish Teoremalari. Leybnis Teoremasi, Absolyut Va Shartli Yaqinlashish.) 2022/2/17." Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnalni Страницы: 137-151.
14. Nematov, Jamshid. "Mybook. Uz Virtual Kutubxona Tizimining Imkoniyatlari Va Xususiyatlari." Current Approaches And New Research In Modern Sciences 1.5 (2022): 56-60.
15. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir O'g'li, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Ikki Argumentli Funksiyaning Aniqlanish Sohasi, Grafigi, Limiti Va Uzluksizligi." Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnalni (2022): 148-152.
16. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir O'g'li, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Birinchi Va Ikkinchi Tartibli Hususiy Hosilalar. To'la Differensial. Taqribiy Hisoblash." Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnalni (2022): 153-158.
17. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Sonli Qatorlar.(Musbat Hadli Qatorlarning Yaqinlashish Teoremalari. Leybnis

- Teoremasi, Absolyut Va Shartli Yaqinlashish.)" Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 137-151.
18. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari." Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 34-45.
19. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Bir Jinsli Va Bir Jinsliga Olib Kelinadigan Differensial Tenglamalar. Amaliy Masalalarga Tadbiqi (Ko'zgu Masalasi)." Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal 2.1 (2022): 263-267.
20. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "O'zgaruvchilari Ajralgan Va Ajraladigan Differensial Tenglamalar." Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal 2.1 (2022): 240-245.
21. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, And M. A. Turdiyeva. "Application Of Digital Image Processing Fields." (2021): 55-56.
22. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Yer Osti Suvlarining Fizik Xossalari, Kimyoviy Tarkibi, Harakati Va Gruntlarning Suv O'tkazuvchanligi, Filtratsiya Qonuni." Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 219-222.
23. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Vektor Va Skalyar Maydonlar. Gradiyent Va Yo'nalish Bo'yicha Hosila. Divergensiya Va Rotor. Sath Chiziq-lari. Gradiyent Maydonlar. Oqimlar." Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 172-187.
24. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Fure Qatori Va Uning Tadbiqlari." Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 21-33.
25. Tulqin O'G'li, Usmonov Maxsud, And Qodirov Farrux Ergash O'g'li. "Darajali Qatorlar. Darajali Qatorlarning Yaqinlashish Radiusi Va Sohasi. Teylor Formulasi Va Qatori." Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal (2022): 8-20.
26. Кодиров, Ф. Э., М. Т. Усмонов, And Ш. Х. Шокиров. "Переменное Уравнение." (2021): 74-75.
27. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, And S. H. Shokirov. "Software For Working With Computer Graphics And Their Tasks. Application Of Digital Image Processing Fields." Инновации В Технологиях И Образовании: Сб. Ст. Участников Xiv Меж (2021): 57.

28. Жу Абдирасулов, Фэ Қодиров, Юк Шониёзова. "Значение Веб-Сайтов Для Успешно Запуска Стартапов" Инновации В Технологях И Образовании, 2020: Ст 26-28
29. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux, And Bozorova Irina Jumanazarovna. "Methods Of Displaying Main Memory On Cache." Ответственный Редактор (2020):
30. Ergash O'G'Li, Qodirov Farrux, And Bozorova Irina Jumanazarovna. "Modern Programming Technologies And Their Role." Интеллектуальный Капитал Ххи Века: Сборник Статей Ii Международного (2020): 19.
31. Fe Qodirov, Ma Turdiyeva, Db Eshmurodova. "Value Of Websites For Successfully Starting Startup" - История, Современное Состояние И ..., 2020 Ст-135-136
32. Qodirov, F. E., J. B. Zoxidov, And M. A. Turdiyeva. "Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses." Теории, Школы И Концепции Устойчивого Развития Науки В Современных Условиях. 2020.
33. Jumanazarovna, Bozorova Irina, And Qodirov Farrux Ergash O'G'Li. "Принцип Работы Электрокардиографа И Его Роль В Современной Медицине." Научные Достижения Студентов И Учащихся: Сборник Статей (2020): 25.
34. Qalandarov, Vazirbek Nasriddinovich, And Saera Jetkerbaevna Barlikbaeva. "Current Role And Disadvantages Of Qr-Code Technology." Научные Труды Молодых Учёных. 2020.
35. Fe Qodirov, Ma Turdiyeva, Yq Shoniyozova. "Payment Based On The Qr Code Technology, Its Advantages And Disadvantages" Планирование, Проведение И ..., 2020: Ст3-4.
36. Abdirasulov, Javohir. "Axborot Texnologiyalari Axborot Texnologiyalari Naqida." Архив Научных Исследований (2020).
37. Қодиров, Фаррух Эргаш Ўғли, Хусния Рустамовна Салимова, And Жахар Раимкул Ўғли Орзикулов. "Защита Информации В Компьютерных Сетях." Наука Среди Нас 4 (2019): 222-228.
38. Kodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, And Sh B. Doniyev. "Content Management System Wordpress And Its Technical Characteristics In Manufacturing And Managing Dynamic Web Sites." Современные Проблемы И Перспективные Направления Инновационного Развития Науки. 2019.
39. Qodirov, Farrux Ergash O'g'li, Zarina Anvar Qizi Mansurova, And Suhrojon Saloxiddin O'G'Li Jurayev. "Modern Mobile Applications And Their

Peculiarities And Also Analysis And General Characteristics Based On The Android Operating System." Наука Среди нас 5 (2019): 106-111.

40. Fe Qodirov, Ss Jo'rayev, Vn Qalandarov. "Information Architecture In Site Design". - Наука И Научный Потенциал-Основа ..., 2019: Ст 71-73

41. Фэ Кодиров, Юк Шониёзова, Нб Шодмонова. "Г. Карши Принципы Работы Технологии Wimax". Науки И Техники: Механизм Выбора И ..., 2019: Ст 40-42

42. Kodirov, F. E., M. B. Shamsiddinov, And Z. A. Mansurova. "Selecting A Programming Language In Unity (Javascript, C#)." Проблемы Внедрения Результатов Инновационных Разработок: Сборник (2019): 92.

43. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, And Ф. Э. Кодиров. "Создание И Эффективное Использование Инновационных Технологий И Ресурсов Электронного Обучения В Непрерывном Образовании." Инновации В Технологичеках И Образовании. 2019.

44. Абдирасулов, Ж. У., And Ф. Э. Кодиров. "Структурные Составления Мобильной Операционной Системы Android И Ее Ядро." Инновации В Технологичеках И Образовании. 2019.

45. Qodirov, F. E., Et Al. "Over View From Yii 2 Frameworks, And Also Its Advantages And Disadvantages." Совершенствование Методологии Познания В Целях Развития Науки (2019): 39.

46. Qodirov, F. E., Et Al. "Problems And Solutions For Effective Protection Against Network Attacks." Наукоемкие Исследования Как Основа Инновационного Развития (2019): 93.

47. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, And Husniya Rustamovna Salimova. "Control Over System" Smart House" With The Help Of Wireless Network." Научная Дискуссия Современной Молодёжи: Актуальные Вопросы, Достижения И Инновации. 2019.

48. Qodirov, F. E., Et Al. "Essence Of The Notion Electronic Dictionary." Концепция "Общества Знаний" В Современной Науке. 2019.

49. Qodirov, F. E., Et Al. "Features Of Intel Core I9 X-Series Processors And Its Advantage From Other Processors." Пути Повышения Результативности Современных Научных Исследований. 2019.

50. Ахматова, С. З., М. Б. Шамсиддинов, And Ж. Р. Орзикулов. "Фэ Қодиров." 72.

51. Фэ Қодиров, За Мансурова, Мб Шамсиддинов. "Компьютерные Игры И Их Текущие Виды И Преимущества" Теория И Практика Модернизации Научной ..., 2019: Ст 59-61

52. Элчаев, З. А., Et Al. "Контролирование Над Системой" Умный Дом" С Помощью Беспроводного Сетя." Прорывные Научные Исследования Как Двигатель Науки. 2019.
53. Фэ Қодиров, Шу Рамазонов, Сз Ахматова. "Разработка Видеоигры На Платформе Unity 3d" Человеческий Капитал Как Фактор, 2019: Ст 56-91
54. Fe Kodirov, Sz Aхmatova. "Lifi-New Network Technologies" Наука И Инновации В Хxi Веке: Актуальные ..., 2019: Ст 99-101
55. Юсупов, Ш. Ш., Ж. Э. Нематов, And Ф. Э. Қодиров. "О Принципах Функционирования Социально-Организованных Систем." Инновации В Технологиях И Образовании. 2018.
56. Ахматова, С. З., And Ф. Э. Қодиров. "Моделирование Динамических Систем На Программу Microsoft Excel." Инновации В Технологиях И Образовании. 2018.
57. Turdiyev, U. Q., And F. E. Kodirov. "Introduction Of Derived Of Function Of Computer Software Products To Enable Reader Through The Use Of Case Studies." Инновации В Технологиях И Образовании. 2018.
58. Турдиев, У. К., And Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." Инновации В Технологиях И Образовании. 2018.
59. Ergash O'g'li, Qodirov Farrux, And Berdiyev Sardor Sobir O'g'li. "Development Of Mathematical Applications In The Program Of Existing Script Language."

